

Modelagem e solução do *school timetabling* de uma escola pública estadual do Rio de Janeiro

Victor Augusto do Carmo Duarte

Erito Marques de Souza Filho

Ronaldo Malheiros Gregório

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ

Av. Governador Roberto Silveira, s/nº

26285-060, Nova Iguaçu, RJ

E-mail: victoracd2002@ufrj.br

proferitomarques@gmail.com

rgregor@ufrj.br

RESUMO

As tarefas associadas à construção de grades de horários em escolas, frequentemente realizadas manualmente, consomem tempo e recursos de suas equipes de gestão. Há décadas, alternativas computacionais para o enfrentamento a essa questão se fazem presentes na literatura e são implantadas em instituições de ensino públicas e privadas [1]. Nesse sentido, este trabalho se propõe a apresentar a modelagem do *School Timetabling Problem* como um problema de Programação Linear Binária (PLB) e sua solução computacional com uma abordagem envolvendo métodos exatos de otimização e um algoritmo genético. O modelo foi desenvolvido a partir do estudo de caso de uma escola pública estadual do Rio de Janeiro, doravante CEEAL, e sua solução é customizada para a unidade. O software implementado é flexível e adaptável às constantes e impositivas mudanças inerentes à gestão escolar e constrói grades horárias invariavelmente válidas, alinhadas às restrições essenciais (*hard constraints*) e não-essenciais (*soft constraints*) do contexto educacional da instituição, a um custo computacional aceitável, e foi apresentado à gestão da escola como uma proposta de ferramenta de apoio à tomada de decisão.

Na unidade de ensino estudada, a tarefa manual de construção de grades para um ano letivo demanda de três semanas a dois meses de tempo da gestão. Nesse contexto, os objetivos deste trabalho podem ser descritos como: (1) coletar dados internos sobre as regras e políticas de alocação de disciplinas e professores a turmas no CEEAL, (2) definir e modelar os objetivos e as restrições do problema de *school timetabling* associado, (3) definir as técnicas de solução a serem utilizadas, (4) implementar um algoritmo de desempenho satisfatório e computacionalmente viável para solução do problema e (5) refinar o modelo e a solução junto à gestão da instituição. Mediante consultas ao corpo docente e à equipe de gestão, foram identificadas as necessidades específicas da escola e estas, por sua vez, foram modeladas como um problema de PLB, dotado de função objetivo e um conjunto de restrições.

Há no modelo restrições essenciais (*hard constraints*) que dizem respeito ao máximo e mínimo de tempos de aula por professor e por turma, ao oferecimento de todas as disciplinas previstas no currículo, à qualificação dos docentes para ministrar uma disciplina, entre outras. E, considerando que há um interesse em preservar as preferências dos professores por dias e horários de aula, ponderadas por sua antiguidade no CEEAL, na construção das grades, existem restrições não essenciais (*soft constraints*) que penalizam a função objetivo, em certa medida, quando tais preferências são violadas. Por fim, a função objetivo se relaciona à intenção da gestão da escola de depender menos de professores contratados; nesse sentido, busca-se encontrar uma grade que minimize o número de docentes necessários, idealmente demandando apenas os concursados.

Para solução do problema de otimização, adotou-se o software de licença *Gurobi Optimizer*, acessível pela biblioteca *gurobipy* do Python. Após tentativas de cálculo de grades escolares em modelos de teste simplificados, os resultados preliminares apontaram que, em uma abordagem exata de PLB, exigir uma solução globalmente ótima para o problema é computacionalmente custoso em razão do elevado número de variáveis e restrições envolvidas e das limitações de recursos disponíveis para a pesquisa e na escola.

Associado ao *solver* de otimização, foi então customizado um algoritmo genético (AG) para viabilizar o refino de soluções. Essa integração é apresentada no Algoritmo 1. Nessa representação, os dados brutos são submetidos a uma etapa de pré-processamento (linha 1) e dizem respeito a informações do CEEAL, tais como a relação de disciplinas e turnos por turma, as habilitações e preferências de cada professor, entre outras. Em seguida, resolvendo um problema de PLB relaxado tantas vezes quanto se queira, são construídas distintas grades válidas (subótimas) na *inicialização* (linhas 2 e 3), gerando assim uma *população inicial geneticamente diversa*. A seguir, com um número de iterações (*gerações*)

pré-definido, todo o conjunto (*população*) de grades (*cromossomos*) (linhas 4 e 5) é sujeito a uma *seleção*, atualizado por passar pelos processos de *crossover* e *mutação* (linhas 6–8), que combinam e promovem alterações aleatórias nas grades, e submetido a uma *avaliação* de sua *fitness* (número de professores necessários) e do cumprimento das restrições (linha 9). As grades de melhor *fitness* são preservadas e replicadas inalteradas na geração seguinte pelo operador *elitismo* (linha 10). Por fim, as grades mais bem ranqueadas são retornadas (linha 11) e exibidas ao usuário na forma de planilhas (linha 12), estrutura de praxe na instituição.

Algoritmo 1 Solução do *school timetabling* da instituição.

- 1: **Entrada** e pré-processamento de dados
 - 2: **Até** atingir o tamanho da população **faça**
 - 3: Adicionar indivíduo à população
 - 4: **Até** atingir o número de gerações **faça**
 - 5: **Até** atualizar toda a população **faça**
 - 6: Selecionar um par g_1, g_2 de grades
 - 7: Aplicar o operador crossover a g_1, g_2
 - 8: Aplicar operador mutação ao crossover de g_1, g_2
 - 9: Avaliar as novas grades
 - 10: Aplicar o operador elitismo às melhores grades
 - 11: Obter as melhores grades
 - 12: **Saída** e pós-processamento de dados
-

Com a inclusão de um algoritmo genético na ferramenta de solução, a otimalidade global deixou de ser imperativa e passou-se a exigir dos modelos de otimização apenas a factibilidade das soluções na escola e a viabilidade computacional (o problema foi reformulado de modo a bastar encontrar ótimos locais). Robustas simulações computacionais apontaram o refinamento das soluções subótimas ao longo das iterações do AG (note a Tabela 1), em um tempo substancialmente inferior ao do método manual vigente na escola até então, levando à construção de grades corretas e ajustadas à realidade da instituição.

Tabela 1: Desempenho da solução das instâncias do problema de *school timetabling*.

Tamanho da população	Número de gerações	Tempo de execução (s)	<i>Fitness</i> da melhor grade
20	30	539,75	71
20	100	907,02	66
50	30	979,38	67
50	100	1.951,41	63
100	30	1.958,61	65
100	100	3.880,76	65
300	300	28.386,79	61

O programa implementado e as soluções encontradas foram apresentados à gestão da escola e, conforme novas necessidades surgiram, o modelo e o algoritmo foram ajustados. A todo momento, o diálogo com o corpo docente e a gestão da instituição, em um misto de expectativas e realidade escolar, se manteve.

Com essa mudança de paradigma, a otimalidade global das soluções encontradas passou a não ser garantida, mas o fator limitante computacional foi tratado. Assim, com base nos experimentos realizados, observou-se que associar um modelo de PLB a uma meta-heurística para refino dos resultados pode levar a uma ferramenta útil e viável para o *school timetabling* de uma escola pública, onde recursos (incluindo tempo e pessoal qualificado) podem ser limitados.

Referências

- [1] DUARTE, V. *Modelagem e solução do school timetabling de uma escola pública estadual do Rio de Janeiro*. Nova Iguaçu: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2024. Monografia (Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional). Disponível em: <<https://sigaa.ufrjr.br/sigaa/verProdcucao?idProducao=4270998&key=f530ef7bf294830161d56c20ce82da30>>.